

OROLBO‘YI SAK QABILALARINING XO‘JALIK VA IJTIMOIIY TUZILMASI

Sapayev Xo‘sinboy Sharibboyevich,
Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch
davlat universiteti O‘zbekiston tarix ixtisosligi
(07.00.01)1-bosqich Tayanch doktoranti
xusanboysapayev1998@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20427865>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Orolbo‘yi hududida yashagan sak qabilalarining ijtimoiy tuzilmasi, xo‘jalik hayoti, tarixiy taraqqiyot va moddiy madaniyati bosqichlari arxeologik va manbashunoslik ma‘lumotlar asosida tahlil qilinadi. Saklarning chorvachilik, dehqonchilik, ovchilik, hunarmandchilik va savdo aloqalari yoritiladi. Shuningdek, harbiy-demokratik boshqaruv ularning qabila tuzumi, shakllari hamda ijtimoiy tabaqalanish jarayonlari ilmiy jihatdan ochib beriladi.

Kalit so‘zlar: Orolbo‘yi, qadimgi Xorazm, saklar, massagetlar, chorvachilik, dehqonchilik, ijtimoiy tuzilma, arxeologiya.

Abstract. This article analyzes the social structure, economic life, historical development, and stages of material culture of the Saka tribes who lived in the Aral Sea region based on archaeological and historical sources. The study highlights the Sakas' pastoralism, agriculture, hunting, crafts, and trade relations. It also scientifically examines their tribal system, forms of military-democratic governance, and processes of social stratification.

Keywords: Aral Sea region, Ancient Khorezm, Saka, Massagetae, pastoralism, agriculture, social structure, archaeology.

Аннотация. В данной статье на основе археологических и источниковедческих данных анализируются социальная структура, хозяйственная жизнь, историческое развитие и этапы материальной культуры сакских племён, проживавших в Приаралье. Освещаются скотоводство, земледелие, охота, ремесленничество и торговые связи саков. Также с научной точки зрения раскрываются военно-демократическая система управления, формы племенного устройства и процессы социальной стратификации.

Ключевые слова: Приаралье, древний Хорезм, саки, массагеты, скотоводство, земледелие, социальная структура, археология.

Kirish. Orolbo‘yi hududi qadimiy davrlardan boshlab Yevrosiyo dashtlari hamda Markaziy Osiyo hududlarini bog‘lovchi strategik hudud sifatida alohida ahamiyatga ega. Amudaryoning quyi oqimi, Sirdaryoning quyi havzasi, Ustyurt platosi va Orol dengizi atrofidagi keng hududlar ko‘chmanchi hamda yarim o‘troq qabilalar uchun tabiiy yashash muhiti bo‘lib xizmat qilgan. Ana shunday etnik birliklar orasida sak qabilalari alohida o‘rin egallaydi. Ular miloddan avvalgi I ming yillik davomida siyosiy, iqtisodiy va madaniy jarayonlarda faol ishtirok etib, mintaqa tarixida sezilarli iz qoldirgan.

Sak qabilalari haqidagi ma‘lumotlar qadimgi fors bitiklari, antik yunon-rim mualliflari asarlari, sharq manbalari hamda zamonaviy arxeologik tadqiqotlarda uchraydi. Mazkur manbalarda saklar ba‘zan massagetlar, daylar, apasiaklar yoki boshqa qabila nomlari bilan tilga olinadi. Bu esa ularning etnik tarkibi murakkab va ko‘p qatlamli

bo'lganidan dalolat beradi. Orolbo'yi hududidagi saklarni o'rganish nafaqat bir qabila tarixini, balki butun mintaqadagi etnomadaniy jarayonlar, xo'jalik evolyutsiyasi va ilk davlatchilik omillarini anglashda muhimdir.

Bugungi kunda Orolbo'yi sak qabilalarining xo'jalik tizimi, ijtimoiy tuzilishi va madaniy merosini qayta ko'rib chiqish dolzarb masalalardan biridir. Chunki yangi arxeologik topilmalar, radiokarbon tahlillari va hududiy tadqiqotlar avvalgi qarashlarni to'ldirmoqda hamda ayrim xulosalarni yangilashga xizmat qilmoqda. Xususan, chorvachilik bilan bir qatorda sug'orma dehqonchilik, baliqchilik, hunarmandchilik va savdo aloqalarining mavjudligi saklar jamiyati murakkab iqtisodiy tizimga ega bo'lganini ko'rsatadi.

Mazkur maqolaning maqsadi Orolbo'yi sak qabilalarining xo'jalik faoliyati, ijtimoiy tabaqalanish jarayonlari, boshqaruv shakllari va madaniy xususiyatlarini yozma manbalar hamda arxeologik materiallar asosida kompleks tahlil qilishdan iborat. Tadqiqot davomida tarixiy-qiyosiy, manbashunoslik, tizimli tahlil va arxeologik ma'lumotlarni solishtirish usullaridan foydalanildi.

Adabiyotlar tahlili. Orolbo'yi sak qabilalari tarixini o'rganishda manbalar shartli ravishda yozma manbalar, arxeologik materiallar hamda zamonaviy ilmiy tadqiqotlarga bo'linadi. Har bir guruh mazkur mavzuning turli jihatlarini yoritishda muhim o'rin tutadi. Yozma manbalar orasida qadimgi fors podsholari bitiklari alohida ahamiyatga ega. Behistun yozuvlari va boshqa ahamoniy manbalarida saklar bir necha guruhlariga ajratib ko'rsatiladi. Bu ma'lumotlar saklarning siyosiy geografiyasi hamda ahamoniylar davridagi o'rnini aniqlashda muhimdir.

Antik mualliflardan Gerodotning "Tarix" asari eng qadimgi va qimmatli manbalardan biri hisoblanadi [1]. Unda massagetlar turmushi, urf-odatlar, harbiy san'ati va To'maris bilan bog'liq voqealar bayon etilgan. Strabonning "Geografiya" asarida esa saklarning joylashuvi, ko'chmanchi turmush tarzi va qo'shni xalqlar bilan aloqalari haqida ma'lumotlar beriladi [2]. Arrian, Polien va Ktesiy kabi mualliflar asarlarida ham saklarga oid ayrim parchalar uchraydi.

Sharq manbalarida Orolbo'yi va quyi Amudaryo hududlari bilan bog'liq etnik jarayonlar keyingi davr nuqtayi nazaridan yoritiladi. Bu ma'lumotlar saklardan keyingi tarixiy davomiylilikni tushunishda foydalidir.

Arxeologik tadqiqotlar mavzuni o'rganishda eng ishonchli manbalardan biridir. XX asrda S.P. Tolstov rahbarligida olib borilgan Xorazm arxeologik-etnografik ekspeditsiyasi natijasida Chirikrabort, Babishmola, Qo'yqirilgan qala, Tagisken va boshqa ko'plab yodgorliklar aniqlanib, ilmiy muomalaga kiritildi [3]. Ushbu topilmalar asosida Orolbo'yi aholisi xo'jaligi, dafn marosimlari, mudofaa inshootlari va moddiy madaniyati haqida muhim xulosalar chiqarildi.

Ya.G'. G'ulomov quyi Amudaryo hududining sug'orilish tarixi va dehqonchilik madaniyatini o'rgangan [4], bo'lsa, B.A. Litvinskiy saklar va massagetlarning etnomadaniy tarixiga oid qator ilmiy qarashlarni ilgari surgan. A.S. Sagdullayev, E.V. Rtveladze, R.H. Sulaymonov kabi olimlar tomonidan O'zbekistonning qadimgi tarixi doirasida Orolbo'yi saklari masalasi kengroq tarixiy kontekstda tahlil etilgan.

So'nggi yillarda xorijiy tadqiqotchilar tomonidan bioarxeologiya, GIS xaritalash, radiokarbon sanalash va antropologik rekonstruksiya usullarining qo'llanishi natijasida sak jamiyatining migratsion harakati, oziqlanish tizimi va ijtimoiy differensiasiyasi bo'yicha yangi qarashlar paydo bo'lmoqda.

Shunday qilib, mavjud adabiyotlar Orolbo'yi sak qabilalarining tarixi bo'yicha salmoqli ilmiy asos yaratgan bo'lsa-da, ularning xo'jalik modeli va ijtimoiy tuzilmasini kompleks ravishda qayta tahlil qilish zarurati saqlanib qolmoqda.

Sak qabilalari miloddan avvalgi I ming yillik davomida Orol dengizi atrofi, Amudaryoning quyi oqimi, Sirdaryoning quyi havzasi va Ustyurt platosi hududlarida yashagan. Tabiiy-geografik jihatdan mazkur hudud cho'l, yarim cho'l, daryo deltasi va yaylov zonalaridan iborat bo'lib, ko'chmanchi hamda yarim ko'chmanchi turmush tarzi uchun qulay sharoit yaratgan. Shu sababli sak qabilalari mavsumiy ko'chish asosida yozgi va qishki yaylovlardan foydalanganlar [5].

Arxeologik manbalar Chirikrabot madaniyati, Tagisken qabristonlari, Uygarak va boshqa yodgorliklar orqali saklarning mazkur hududda keng tarqalganini tasdiqlaydi. Ayrim mustahkamlangan manzilgohlar ularning faqat ko'chmanchi emas, balki yarim o'troq unsurlarga ham ega bo'lganini ko'rsatadi [6]. Orolbo'yi saklarining iqtisodiy hayotida chorvachilik yetakchi tarmoq bo'lgan. Asosan ot, qo'y, echki, qoramol va tuya boqilgan. Ot nafaqat transport vositasi, balki harbiy kuch ramzi sifatida ham katta ahamiyatga ega edi. Antik mualliflar sak jangchilarining mohir chavandoz ekanini alohida ta'kidlaydilar [7].

Qo'y va echki jun, go'sht hamda sut mahsulotlari manbai bo'lgan. Tuyalar uzoq masofali ko'chish va yuk tashishda ishlatilgan. Chorva mulkining asosiy ko'rsatkichi bo'lib, boylik darajasi ko'pincha podalar soni bilan o'lchangan. Bu holat jamiyatda mulkiy tabaqalanishning kuchayishiga zamin yaratgan [8].

Sak qabilalarining bir qismi Amudaryo va Sirdaryo bo'ylarida yarim o'troq hayot kechirib, dehqonchilik bilan shug'ullangan. Bug'doy, arpa, tariq singari ekinlar yetishtirilgani don qoldiqlari va mehnat qurollari orqali aniqlangan. Daryo irmoqlari va tabiiy kanallardan foydalanilgan holda sodda sug'orish tarmoqlari tashkil etilgan [9].

Bu holat sak jamiyatini faqat ko'chmanchi deb baholash biryoqlama ekanini ko'rsatadi. Chunki dehqonchilik oziq-ovqat barqarorligini ta'minlagan hamda qo'shni vohalar bilan iqtisodiy aloqalarni kuchaytirgan.

Orolbo‘yi tabiiy muhiti ovchilik va baliqchilik uchun keng imkoniyat yaratgan. Qamishzor va suv havzalari baliq, qush hamda yovvoyi hayvonlarga boy bo‘lgan. Shu bois baliq mahsulotlari va ovchilik o‘ljalari xo‘jalikning qo‘shimcha, ba‘zan esa muhim tarmog‘iga aylangan. Hunarmandchilikda kulolchilik, metallga ishlov berish, yog‘ochsozlik, teriga ishlov berish va to‘qimachilik rivojlangan. Qabrlar hamda manzilgohlardan topilgan temir nayza uchlari, kamon o‘qlari, bronza taqinchoqlar, sopol idishlar hunarmandchilik yuqori darajada bo‘lganini ko‘rsatadi [10].

Sak qabilalari Orolbo‘yi hududining tranzit imkoniyatlaridan foydalanib, qo‘shni Xorazm, So‘g‘d, Baqtriya va dasht qabilalari bilan savdo qilgan. Chorva mahsulotlari, otlar, teri, jun va tuz ayirboshlashda muhim o‘rin tutgan. Evaziga metall buyumlar, don mahsulotlari, zeb-ziynat ashyolari va hunarmandchilik mahsulotlari olingan [11]. Savdo aloqalari orqali madaniy ta‘sirler ham almashgan. Qurol-yarog‘ shakllari, bezak uslublari va dafn marosimlaridagi ayrim o‘xshashliklar mintaqalararo aloqalarni ko‘rsatadi.

Sak jamiyatining dastlabki shakli urug‘-qabila munosabatlariga asoslangan. Har bir qabilaga oqsoqollar kengashi yoki harbiy sardor boshchilik qilgan. Urush, yaylov taqsimoti, ko‘chish yo‘nalishlari kabi masalalar jamoaviy tarzda hal etilgan. Shu bois tarixshunoslikda bu tizim ko‘pincha harbiy-demokratik boshqaruv deb baholanadi [12].

Harbiy qatlamning mavqei yuqori bo‘lgan. Jangovar muvaffaqiyat, o‘lja va chorva miqdori ayrim sardorlarning kuchayishiga olib kelgan. Natijada qabila zodagonlari shakllanib, oddiy chorvadorlar va jangchilar bilan tafovut kuchaya boshlagan.

Sak jamiyatida oila muhim ijtimoiy institut bo‘lgan. Katta oilalar va qarindoshlik aloqalari ishlab chiqarish hamda mudofaa vazifalarini birgalikda bajarishga xizmat qilgan. Ayollarning jamiyatdagi o‘rni nisbatan yuqori bo‘lgan. Antik manbalarda sak ayollarining janglarda qatnashgani, ba‘zan siyosiy yetakchilik qilgani qayd etiladi. To‘maris obrazi shuning yorqin namunasi hisoblanadi [13].

Qabr yodgorliklaridagi boy va kambag‘al dafn buyumlari ijtimoiy tabaqalanish jarayonini ko‘rsatadi. Ayrim qabrlarda qurol-aslaha, qimmatbaho taqinchoqlar va ot suyaklarining topilishi yuqori mavqeli shaxslar mavjud bo‘lganidan dalolat beradi [14].

Saklarda quyosh, olov, osmon jismlari, suv va ajdodlar ruhiga sig‘inish keng tarqalgan. Dafn marosimlarida marhum bilan birga qurol, oziq-ovqat idishlari va bezak buyumlari qo‘yilgan. Orolbo‘yi hududida yashagan sak qabilalarining diniy dunyoqarashi qadimiy ko‘chmanchi va yarim ko‘chmanchi jamiyatlarga xos bo‘lgan sinkretik (aralash) e‘tiqod tizimi asosida shakllangan. Ularning diniy tasavvurlari tabiat bilan bevosita bog‘liq bo‘lib, inson, tabiat va kosmos o‘rtasidagi o‘zaro aloqadorlik muhim o‘rin tutgan.

Saklar diniy qarashlarida eng qadimiy qatlamlardan biri – animistik tasavvurlar bo‘lib, ular tabiatdagi har bir narsa va hodisada ruh mavjud deb hisoblashgan. Tog‘lar,

daryolar, osmon jismlari va hayvonlar muqaddas kuchga ega deb qabul qilingan. Ayniqsa, quyosh va olov ilohiy qudrat ramzi sifatida alohida e'tibor qozongan.

Shuningdek, sak qabilalarida ajdodlar ruhiga sig'inish keng tarqalgan edi. Vafot etgan ajdodlar jamiyat hayotiga ta'sir ko'rsatishda davom etadi, deb ishonilgan. Shu sababli dafn marosimlari juda murakkab va marosimiy xarakterga ega bo'lgan. Qabrlar ko'pincha qo'rg'on shaklida qurilib, marhum bilan birga turli buyumlar, qurol-aslaha, bezaklar va oziq-ovqat qo'yilgan. Bu esa o'limdan keyingi hayot haqidagi tasavvurlarning mavjudligini ko'rsatadi.

Saklarning diniy tizimida shamanlik unsurlari ham muhim o'rin tutgan. Shamanlar (ruhoniylar) ruhlar bilan aloqa qilish, kasalliklarni davolash va kelajakni bashorat qilish kabi vazifalarni bajargan. Ular maxsus marosimlar orqali trans holatiga kirib, ruhiy olam bilan bog'lanishga harakat qilganlar.

Marosimlar asosan tabiiy muhitda – tog' etaklari, muqaddas daraxtlar yoki suv manbalari yaqinida o'tkazilgan. Qurbonlik qilish marosimlari ham keng tarqalgan bo'lib, hayvonlar (ot, qo'y, tuya) qurbonlik sifatida taqdim etilgan. Bu amallar orqali qabilalar o'zlarining ilohiy kuchlar bilan aloqasini mustahkamlashga intilganlar.

Umuman olganda, Orolbo'yi sak qabilalarining diniy qarashlari va marosimlari ularning tabiat bilan uyg'un hayot kechirganini, shuningdek, qadimiy kosmogonik tasavvurlar va ruhiy e'tiqodlar asosida shakllangan murakkab diniy tizimga ega bo'lganini ko'rsatadi. Bu e'tiqodlar keyingi davrlarda shakllangan diniy tizimlarga ham ma'lum darajada ta'sir ko'rsatgan.

Xulosa. Orolbo'yi sak qabilalari tarixini tadqiq etish Markaziy Osiyoning qadimgi etnik jarayonlari, xo'jalik taraqqiyoti hamda ijtimoiy munosabatlari evolyutsiyasini anglashda muhim ilmiy ahamiyatga ega. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, saklar faqat ko'chmanchi chorvador xalq bo'lmagan, balki tabiiy-geografik sharoitdan kelib chiqib, murakkab va ko'p tarmoqli xo'jalik tizimini shakllantirganlar. Chorvachilik yetakchi soha bo'lishi bilan bir qatorda, dehqonchilik, baliqchilik, ovchilik va hunarmandchilik ham ularning iqtisodiy hayotida muhim o'rin egallagan.

Orolbo'yi hududining daryo deltasi, yaylov va cho'l zonalarini o'z ichiga olgan tabiiy muhiti sak qabilalarining yarim ko'chmanchi turmush tarzini yuzaga keltirgan. Bu esa mavsumiy ko'chish, resurslardan oqilona foydalanish hamda turli xo'jalik shakllarini birlashtirish imkonini bergan. Aynan shu moslashuvchan iqtisodiy model ularning uzoq vaqt davomida mintaqada barqaror yashashiga xizmat qilgan.

Ijtimoiy jihatdan sak jamiyati urug'-qabila munosabatlaridan murakkabroq boshqaruv tizimiga tomon taraqqiy etgan. Harbiy sardorlar, oqsoqollar va nufuzli oilalarning mavqei ortib borishi natijasida jamiyatda tabaqalanish belgilari kuchaygan. Shu bilan birga, ayollarning jamiyatdagi faolligi, ayrim hollarda siyosiy va harbiy yetakchilik

darajasiga ko‘tarilgani saklar ijtimoiy hayotining o‘ziga xos jihatlaridan biri sifatida namoyon bo‘ladi.

Arxeologik topilmalar va yozma manbalarni qiyosiy o‘rganish Orolbo‘yi saklari rivojlangan moddiy madaniyatga ega bo‘lganini ko‘rsatadi. Qurol-yarog‘, zeb-ziynat buyumlari, sopol idishlar, dafn inshootlari va mudofaa obidalari ularning nafaqat iqtisodiy, balki estetik va ma‘naviy qarashlari ham yuksak darajada shakllanganidan dalolat beradi.

Orolbo‘yi sak qabilalari mintaqa tarixida keyingi siyosiy va madaniy taraqqiyot uchun muhim zamin yaratgan qadimgi etnik birliklardan biridir. Ularning xo‘jalik tajribasi, ijtimoiy tuzilmasi va madaniy merosi bugungi kunda ham tarix fanining dolzarb tadqiqot yo‘nalishlaridan biri bo‘lib qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Геродот. История. – Ташкент: Янгий аср авлоди, 2010.
2. Страбон. География. – Москва: Наука, 1964.
3. Арриан. Анабасис Александра. – Москва: Наука, 1962.
4. Тольстов С.П. Древний Хорезм. – Москва: Издательство МГУ, 1948.
5. Тольстов С.П. По древним дельтам Окса и Яксарта. – Москва: Наука, 1962.
6. Гулямов Я.Г. История орошения Хорезма. – Ташкент: Фан, 1957.
7. Массон В.М. Древние культуры Средней Азии. – Ленинград: Наука, 1966.
8. Литвинский Б.А. Саки и массагеты Средней Азии. – Москва: Наука, 1972.
9. Ртвеладзе Э.В. Цивилизации Центральной Азии. – Ташкент: Фан, 2001.
10. Сагдуллаев А.С. История Узбекистана (древний период). – Ташкент: Университет, 2003.
11. Аскарлов А.А. Этногенез и этническая история узбекского народа. – Ташкент: Университет, 2007.
12. Сулейманов Р.Х. Археология и история Древнего Хорезма. – Ташкент: Фан, 2010.
13. Буряков Ю.Ф. Археологические памятники Приаралья. – Ташкент: Фан, 1985.
14. Итина М.А. Древние поселения Нижнего Амударья. – Москва: Наука, 1977.
15. Воробьева М.Г. Кочевники Приаралья в древности. – Москва: Наука, 1990.